

SIFAT XARAJATLARI HISOBINI YURITISH**Shaxobov Shoxrux Qurbon o'g'li****Toshkent Davlat Transport universiteti****Buxgalteriya hisobi yo'nalishi, 2 kurs magistri**

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarida sifat bilan bog'liq xarajatlar hisobini yuritishda boshqaruv hisobining o'rni, mahsulot tannarxini kalkulyasiya qilishda sifat bilan bog'liq xarajatlarni aks ettirish masalalari, sohaviy xususiyatlar, sifatni boshqarishda buxgalteriya hisobiga oid jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, mahsulot tannarxi, sifatni boshqarish hisobi, sifatni baholash, mahsulot bahosi.

O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantrishning eng muhim vazifalaridan biri iqtisodiy o'sishni jonlantirish va aholining turmush darajasini oshirish uchun qulay sharoitlarni yaratish hisoblanadi. Mazkur vazifani amalga oshirish va ta'minlashning zarur sharti respublika hududlarining investitsion salohiyatini oshirish va ushbu jarayonni muvaffaqiyatli olib borishga hududlarning geografik joylashuvi, tabiiy resurslarning mavjudligi, uning zahirasi, mehnat resurslarning soni, yoshi va malakasi, shuningdek, hududlarda bir necha yillardan beri saqlanib kelinayotgan ixtisoslashuv darajasi, infratuzilmalarning holati kabi bir qancha omillarni inobatga olish asosiy shartlardan hisoblanadi.

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiyalash, islohotlarni chuqurlashtirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, amalda faoliyat yuritayotgan texnika va texnologiyalarni yangilash investitsion jarayonlarni nechog'li to'g'ri va samarali amalga oshirishga bog'liqdir. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyev tomonidan iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlarini izchillik bilan amalga oshirishda investitsion siyosatni to'g'ri va aniq maqsadlarni ko'zlagan holda olib borishga alohida e'tibor qaratilishi ta'kidlab o'tilgan (Mirziyoev, 2017). Shu maqsadda xorijiy investitsiyalar va kreditlarni o'zlashtirishga hamda ulardan samarali foydalanish masalalariga urg'u berilmoqda.

Mamlakatimizda mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar faoliyatini modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilashni davom ettirish,

sanoat korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rnini barqaror rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu bilan birga, korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ularning bir maromda faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirish, sifat jihatidan xalqaro standartlarga javob beruvchi mahsulotlar ishlab chiqarish va pirovard natijada bunday mahsulotlarni eksportga yo'naltirish hajmini oshirish kabi masalalar mamlakatimizda izchil rivojlanmoqda. Shuni nazarda tutish lozimki, ishlab chiqarilgan mahsulotning sifat darajasi va uning mahsulot tannarxidagi o'rni, boshqacha aytganda aynan sifatni yaxshilash bilan bog'liq xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish, sifatni yaxshilashga qilingan xarajatlar samaradorligini baholash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Prezidentimiz Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, bunday samaraga erishish uchun "Xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan, yetakchi xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish, puxta o'ylangan tashqi qarzlarni siyosatini amalga oshirishni davom ettirish, jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlardan samarali foydalanish orqali erishish mumkin bo'ladi". Bunday ijobiy samaralarga erishishning asosiy yo'llaridan biri bu sifat jihatidan jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirishdir.

Inson xavfsizligini ta'minlovchi mahsulotlarning narxidan qat'iy nazar, ularning sifati eng yuqori darajada bo'lishi shart. Qimmat xom ashyo va mehnatdan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotning maqbul sifat chegarasi oddiy iste'mol tovarlarining chegarasidan tabiiy ravishda baland bo'ladi.

Korxonada mahsulot sifatini oshirish uchun qilingan har qanday harakat xarajatsiz bo'lmaydi, buxgalteriya va boshqaruv hisobida bu masalaga oydinlik kiritiladi. Sifat boshqaruvini amalga oshirishda xarajatlarni turkumlarga bo'lib olish ularni optimal boshqarishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki vujudga kelishi kutilgan xarajatlarga muqobil rejalar ishlab chiqish yoki ularni me'yoriy ravishda hisobga olib mahsulotga rejaviy narxlar belgilanadi. Aks holda, mahsulot narxining asossiz ortishi va iqtisodiy zarar ko'payishi kuzatiladi.

Har qanday mamlakatning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, aholi turmush sharoiti farovonligini yanada oshirish bevosita ishlab chiqarish tarmog'ining samaradorligiga bog'liq. Chunki, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish – bozor munosabatlari sharoitida korxonaning xo'jalik faoliyati natijalarini umumlashtiruvchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi.

Mahsulot sifatining yuqori bo'lishi mahsulotning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi va u juda ko'p omillarga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida turli sarf-xarajatlarni keltirib chiqaradi. Albatta mahsulot sifatining oshishi eksport hajmining oshishiga keskin ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki, ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini tashkil etuvchi ko'rsatkichlarni auditorlik tekshiruvidan o'tkazishdan maqsad sodir etilgan xo'jalik operatsiyalarini haqqoniy aniqlash hamda soliqqa tortishda qo'llanilayotgan tartibning me'yoriy – huquqiy hujjatlarda keltirilgan talablarga mos kelishini aniqlashdan iborat.

Sifatni boshqarish xarajatlari auditini o'tkazishda auditor mahsulot sifati uchun sarflangan xarajatlarni aniqlashda yuqorida ta'kidlangan schetlardagi ma'lumotlardan foydalanib o'z ishini tezda tugatishga erishadi va bunday xarajatlarning korxonada tutgan o'rni yuzasidan maqbul qarorga keladi.

Mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarda sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda sarflanadigan xarajatlar jumladan, asosiy xarajatlardan biri hisoblangan sotib olinadigan xom ashyoni tanlay bilish, ularni zamonaviy texnologiyalar asosida saqlash va qayta ishlash jarayonida undan tejab-tergab foydalanishga bo'lgan e'tibor kun sayin ortib bormoqda. Chunki, ayrim mahsulot ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarida mahsulot tannarxining asosiy qismini unga sarflangan xom ashyo va qo'shimcha yarim tayyor mahsulotlar tashkil etadi.

Mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarning xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik faoliyatlari kengayib bormoqda. Ular sherikchilik asosida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda o'zaro manfaatli faoliyatlarni amalga oshirmoqdalar. Buning natijasida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Chunki raqobatga faqatgina sifatli mahsulot bilan

jahon bozoriga chiqilishini inobatga olsak, bunday mahsulotlar uchun sarflanadigan xarajatlarni to'g'ri hisobga olish muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda xalqimizning ehtiyojlarini to'liq qondira oladigan mahsulotlar ishlab chiqarish borasida olimlar tomonidan turlicha izlanishlar olib borilishi (mahsulotlarga turlicha dizaynlar kiritish, sinovdan o'tkazish va boshqalar) sifat bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning oshishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli ham sifat bilan bog'liq xarajatlarni aniqlash va to'g'ri hisobga olish korxonalar rahbari va buxgalterlari oldidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Qosimova N. S. O'zbekistonda xususiy tadbirkorlikni tashkil etish masalalari:– Toshkent: TDIU, 2017yil, 165 b.
2. Madiyarov G'.A. Iste'mol mahsulotlarida marketing tizimini rivojlantirilishi: Iqt. fan. nom dis...avtoref. –T.: TDIU, 2018yil, 23 b.
3. Murodova N.Q. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslarini takomillashtirish:–T.: 2016 yil, 44 b.